

BAQTIRIYANING YANGI YURIDIK XUJJATLARI

Ulashev Mirzo -Ulug'bek Ilhom og'li¹, Ziyodulla.Muqimov²

¹ SamDU Yuridik fakulteti 202-guruh talabasi

² Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5910914>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-Yanvar 2022

Ma'qullandi: 20- Yanvar 2022

Chop etildi: 25- Yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

Baqtiriya, Yalganing,
Marog'anda, Tarxon,
Samingan,Rub, Deb Ras

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishida materiyalar hali yangi ochilgan va buni bo'lajak Huquqshunoslar, Huquq sohasi vakillari va Davlatimiz Huquqiy tarixiga qiziquvchi yurtdoshlarimiz uchun kerakli manba deb topdik, va shuni o'rganishni maqsad qildik.

Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek "Tariximiz madaniyatimiz, dinimizga aloqador bir varaq qo'l yozma bo'lsa ham ularni to'plab, halqimizni, yoshlarimizni tanishtirish, bizning qanday buyuk va betakror merosiimiz borligini anglatish, farzandlarimizni shu ulug' merosga munosib tarbiyalashimiz lozim"¹ degan yuksak fikrlariga sodiq qolib yurtimizdagi eng yuksak davlatchilik tarixiga ega bo'lgan Baqtiriya Yuridik hujjatlarini o'rganishni maqsad qildik O'zbekiston hududida tarixan ko'plab tarixiy davlatlar va davlat birlashmalari mavjud bo'lgan va bu sohada ko'plab izlanishlar olib borilgan lekin yildan yilga yangilanib rivojlanib borayotgan yurtimizning huquq sohasidagi tarixini o'rganmaslik huquqni tarixiy bosqichlarini xalqimizga yetkazmaslik, faqat bugunning ko'zi bilan yashab qolishdan iborat bo'lib qoladi. Taniqli davlatshunos Olim Azamat Ziyov

aytganlaridek "Bugungi kunda,-deb yozadi olim,- huquqshunoslarimizning hox nazariyotda bo'lsin, hox amaliyotda, bir zaifligi ko'zimizga tashlanadi. Ya'ni biz huquqiy munosabatlar, Huquqiy asoslarimizning tarixini ko'p yaxshi bilmaymiz, agarda biz huquqiy asoslarimiz tarixini mukammal o'rgansak, balki bugungi kunda inson huquqlariga oid tushunchaga munosabatlarimiz ancha mukammal va kengroq bo'larmidi.."2 deb juda ma'qul fikr bildirganlar Biz o'rganayotgan baqtiriya hujjatlarida aks etgan turli yozma shartnoma, matn, xat oldi-sotdi shartnomalari mavjud ekanligi aynan bizlarda yuridik hujjatchilik tarxi bu biror davlatdan yaqin o'tmishda emas balki milodiy asrlarda ham mavjud bo'lib, keng qo'llanilganligini quyida aniq tadqiqot natijalari bilan keltirdik."449 yilda ya'ni ikkinchi yangi yil oyining din kunida ushbu ijara shartnomasi Samingan viloyatida

Marog'anda yozildi, ezguliklar va umidlar baxshida etuvchi, hayratlarga sazovor Ram-set xudosi shoxidligida, Marog'andagi bozorda, sharaflarga to'la xoqoning tapug'liq Eltabari (bo'lmish) Rub hukmdori Jui-lad

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.SH.Mirziyoyev 2017 yil 24-maydagi №2995-sonli qaroridan.

2"Milliy tiklanish" Gazetasi. 1997 yil 25 fevral 8(89)-soni

Shaburaning guvohligida va Tarxoning ko'z o'ngida, Tarxoning o'g'illari husaru

va Rub hukmdorlari bozorining nazoratchisi Deb ras guvohligida ...va boshqa ozod kishilar bunga ushbu masala yuzasidan guvohlik bera oladi.

Xozir: menkim Yalغانing deb(ismli)o'g'li Tarmidning2 maxalliy axolisi vakilli ko'shkka mansub -Xorigan deb ataladigan xonadoniga tegishli qasr vakillari shu yerda-Samingan viloyatida ishtirok etib turibmizki, debning viraz-finz (ismli) xotini va bizning aka ukalarimiz va o'g'illarimiz, Sizdan-Xuden mareg' va Sizdan -Vizburg mareg', sizning aka-ukalaringiz bilan birga hinsarning o'g'illari va sizlarning aka ukalaringiz hamda avlodlaringiz hukmdor kavad zarbi bo'lmish (qirq) joriy maxalliy sof fors kumush dirxamini qarz sifatida foizi bilan birga qabul qildik. Biz har oyda foiz sifatida hukmdor Kavad zarbi bo'lmish ikki fors dirxamini berishni bo'ynimizga olamiz. Agar siz tomoningizdan xudev -mareg' va sizning xonadoningiz a'zolariga o'z dirhamingiz kerak bo'lsa, agar ularni foiz uchun qoldirish noqulay bo'lsa bizga bir oydan keyin bu haqida bildiring. Shunda biz kavad zarbi bo'lmish qirq dirhamni yig'ilib qolgan foiz bilan birga sizga o'z

vaqtida to'liq qilib to'laymiz. Agar biz uni sizga bera olmasak, o'shanda xudev mareg va og'a inilaringiz, farzandlaringiz xonadonimizning ichi va tashqarisidagi biz shaxsan to'lay oladigan darajadagi qaytarilamaydigan mulk shaklidagi jarimani to'lattirishga haqqingiz bo'ladi. Bundan tashqari, bayon qiluvchi bo'lgan bizlar, sizning xususiy ijarangizga nisbatan e'tirozimizga qaramasdan ikkidan birgacha miqdordagi chorva yoki qul shaklidagi jarimani ham gardanimizga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. So'ngra, jarimani joriy qilinishida shu narsani aniqlashtirib olish kerakki, sizning ijara yig'uvchingizga nisbatan e'tiroz bildirsak va asosiy mablag' bilan birga foizni o'z vaqtida bera olmasak, o'shanda bizning jarimadan qisman ozod bo'lishga, shikoyat qilishga, qonundan bo'yin tovlashga yoki ijara shartnomasi o'rnini bosuvchi boshqa shartnoma tuzishga yoki qasam ichishga haqqimiz bo'lmaydi. Agar jarimadan shikoyat qilsak yoki o'zimizning kafolat(xatimiz)ga qarshi harakat qiladigan bo'lsak, biz mahkamaga, xazinaga sakkiz fors dirhamni to'laymiz va yana sakkiz fors dirxamni qarshi tomonga to'laymiz, Va ushbu ijara shartnomasi yozildi...Buni kim tuzganidan qati nazar, qonuniy kuchga ega va hamma uchun majburiy".1

(Orqa tomoni)
Del(g'a)viraz-

finz(muxr A)

Ram-set xudosi (muxr B)

Rub hukmdori (muxr C)

Tarxon

(muxr D)

Deb

raz (muxr E)

1“O‘zbekiston tarixi xrestomatiya”2jild,1-
kitob O‘zbekiston Respublikasi fanlar

akademiyasi “Fan”nashriyoti Toshkent-
2014 yil

Punktlarining nomlari.

Xulosa qilib aytganda, Yuqorida keltirilgan matn va joy hududlari shartnomada shunchaki, yuzaki qaramasdan aniq belgilanib jiddiy e‘tiborga olingan shartnomada guvoh masalasi alohida to‘xtalish kerak. Chunki bunda alohida tartib bo‘yicha barchasida bir xillik mavjud Bir necha hujjatlarni o‘rganishda ma‘lum bo‘ldiki A)muxr, B)xudo nomi va muxri C)

Rub hukmdori D) Tarxon E) Deb raz kabilar bir xil tartibda keladi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki. Shartnomalarni bajarilishida xudolarni kafil deb olishlari va uning nomi bilan muxrlab qo‘yishlari hukmdor muxri bilan ham tasdiqlanishi yanada shartnomani mustaxkamlaydi. Quyi ma‘muriy boshqaruv raxbari o‘sha davrda hukmdor vassali bo‘lgan Tarxonlar muxri bilan ham shartnoma shartlari tasdiqlangan. Muxr E) Deb raz tomonidan

tasdiqlanishi rasman bozor ma‘muriyatining raxbari hisoblangan bu bozor o‘sha davrda muhim siyosiy rol o‘ynaganini ko‘rsatadi. Bu nafaqat qarz shartnomasi 678-yilda tuzilgan oldi sotdi shartnomasida ham huddi shu tartibda keltirilgan va E) Deb raz unvoni orqali bozor raxbari shartnomalarni muxrlash orqali ma‘lum darajada boshqaruv vakolatiga ega ekanligi ma‘lum bo‘ladi. Huquqshunoslik keng soha uning bir o‘zani bo‘lgan huquq tarixi sohasida xam qancha sirlar mavjud bu yo‘nalishdagi izlanishlar har doim aniq dalillar talab qiladi. Ushbu noyob hujjatning kashf etilishi allaqachon katta muvaffaqiyat edi. Biroq, yangi keyingi yaqin yillar ichida topilgan topilmalar haqiqatan yuksak yutuqqa aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.SH.Mirziyoyev 2017 yil 24- maydagi №2995-sonli qaroridan.
2. Professor Ziyodulla Muqimov Xorijiy Mamlakatlar davlati va Huquqi tarixi
3. “Milliy tiklanish” Gazetasi. 1997 yil 25 fevral 8(89)-soni
4. internet ma‘nbalari Ziyo.uz
5. “O‘zbekiston tarixi xrestomatiya”2jild,1-kitob O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi “Fan”nashriyoti” Toshkent-2014 yil